

O'ZBEK TILIDA FONETIK TAHLIL JARAYONINING LINGVO-MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLARI

¹E.Sh. Nazirova, ²Sh.B. Abidova, ³M.A. Uzakova

^{1,2,3} Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent
shahar, Uzbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214728>

Annotatsiya. Maqolada o'zbek tilida fonetik jarayonlarining elektron tarjimada bo'ladigan bog'liqlik tomonlari ko'rsatilgan bo'lib, unda morfologik tahlilda so'z yasalishining ketma-ketligi, so'zlarni morfemalarga ajralishi va so'zlarda fonetik o'zgarishlar sodir bo'lganda tarjimada qanday aniqliklar bo'lishi keltirilgan. Bu jarayon murakkab jarayon bo'lib, o'zbek tilida so'z yasalishi paytida fonetik o'zgarishlarni inobatga olgan holda, fonetik tahlilning 5 ta qoidasi va bu qoidalarga asoslanib ularning lingvo-matematik modeli keltirilgan. Bulardan tashqari keltirilgan lingvo-matematik modellarning qadamma-qadam algoritmlari ham yozildi.

Hozirgi globallashuv davrda axborot texnologiyalarning rivojlanishi hamma sohada o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Jamiyatdagi har bir fuqaro o'zaro aloqada bo'lishi, rivojlanishi uchun muomala-munosobat katta ahamiyatga ega. O'zaro aloqaga kirishish uchun birinchi navbatda til ishga tushadi. Agarda boshqa til vakillari bir-birlari bilan munosobatga kirishmoqchi bo'lsalar unda ayrim muammolarga duch kelishlari mumkin. Bulardan biri til bilmaslikdir. Bunda albatta inson tarjimon dasturlarga yuzlanadi. Hozirda ko'p tilli elektron tarjimonlarning yaratilishi va ularning istiqbollari bilan ko'pdan-ko'p olimlar izlanish olib bormoqdalar. Ko'p tilli elektron tarjimonlar yaratishda hozirgi paytda muammolar borligi va nu muammolar bosqichma-bosqich o'z yechimini topishi dolzarb masalalardan biri.

Materiallar va metodlar

Elektron tarjimada hozirgi tabiiy tillarning taraqqiyotini belgilovchi omillar mavjud bo'lib, ulardan biri lingvistik omillar bo'lib, bularga muayyan tilning strukturaviy va sistemaviy xususiyatlari - fonemalar tizimi, lug'at boyligi, morfema tiplari, so'z yasash modellari, grammatik qurilishi, leksik, grammatik birliklarning semantik va funksional xususiyatlari, ular o'rtasidagi aloqa va munosabatlarni belgilovchi qoida-qonuniyatlar kiradi[1-3]. Tabiiy tillar taraqqiyoti, birinchi navbatda, ana shularga tayanadi.

Ko'p bo'g'inli so'zlarga egalik affiksi qo'shilganda, asosdagi «k» jarangli «g» ga o'tadi:

kovak > kovagi (k > g),
telpak > telpagim (k > g),
yurak > yuraging (k > g) kabi.

Bir bo'g'inli so'zlarda va ayrim o'zlashma so'zlarda bunday o'zgarish bo'lmaydi:

yuk — yukim, yuking, yuki;
ishtirok - ishtirokim, ishtiroking, ishtiroki;
idroki — idroking, idroki kabi[4-5].

Demak, ko'p bo'g'inli so'zlarning ba'zi grammatik shakllarida jarangsiz «k» ning jaranglashgan shakli qatnashadi.

O'zbek tilida so'z yasalishi jarayonidagi fonetik tahlilni izohlaydigan bo'lsak, yuqoridagilarni inobatga olib, so'z yasalishida ishtirok etadigan morfemalarni keltirib o'tilishi zarur. Chunki morfemalarni(qo'shimcha) bilmasdan turib fonetik tahlil olib borib bo'lmaydi[6-

7]. Shunday qilib morfemalardan soʻz oʻzgartiruvchi qoʻshimchalarning tasnifini keltiramiz (1-rasm):

1-rasm. Oʻzbek tilida soʻz oʻzgartiruvchi qoʻshimchalarning tasnifi

Ushbu rasmda keltirilgan morfemalar fonetik tahlilda qadamma qadam ishtirok etadi va bularga lingvo-matematik ifodalar qoʻyib chiqildi. Elektron tarjimani aniq va sifatli amalga oshirilishi uchun morfologik tahlil, fonetik tahlil, lingvisti va sintaktik tahlillar muhim ahamiyat kasb etadi. Bu tahlillarni lingvistik tomondan chuqur oʻrganib, keyingina tarjimada kerak boʻladigan lingvo-matematik modellar ishlan chiqiladi. Shunga asoslanib algoritm ham yoziladi. Algoritm bu jarayonni qadamma-qadam amalga oshiruvchi buyruqlar ketma-ketligi hisoblanadi.

Natijalar

Oʻzbek tilida fonetik tahlil uchun asosan 5 ta qoida tavsiflab chiqildi va lingvo-matematik modellari ishlab chiqildi. Ular quyidagilar:

Bu yerda (1)

W_{uzb} - so'z,
R_i-o'zak,
I_f - so'z o'zgartiruvchi
qo'shimcha
U_ε-egalik qo'shimchasi

1-qoida uchun algoritmni yozib chiqamiz:

1-qadam. Dasturning boshlanishi

2-qadam. R_i dan iborat o'zak so'zni yuklash. Bu yerda, i-so'z uzunligi va i=1...n gacha qiymat qabul qiladi.

3-qadam. I_f dan iborat so'z o'zgartiruvchi qo'shimchani yuklash. Bu yerda, f- qo'shimcha uzunligi va f=1...m gacha qiymat qabul qiladi.

4-qadam. Agar R_i o'zak so'zimiz N_j dan iborat bo'lsa va j= "q" dan iborat bo'lsa, unda N_j o'zak so'zni yuklash.

5-qadam. Agar I_f so'z o'zgartiruvchi qo'shimcha U_ε egalik qo'shimchaga teng bo'lsa egalik qo'shimchalarni yuklash. Bu yerda, ε-qo'shimcha uzunligi va ε=1...h gacha qiymat qabul qiladi.

6-qadam. So'zni hosil qilish uchun shart bajariladi. Agar N_j da j="q" bo'lsa, va U_ε qo'shilsa, u holda "q"="g" ga aylansin va so'zni chop qilsin.

7-qadam. Aks holda keyingi shartga o'tsin. Agar R_i o'zak so'zimiz N_j dan iborat bo'lsa va j="k" dan iborat bo'lsa, unda o'zak so'zni yuklash.

8-qadam. So'zni hosil qilish uchun shart bajariladi. Agar N_j da j="k" bo'lsa, va U_ε qo'shilsa, u holda "k"="g" ga aylansin va so'zni chop qilsin.

9-qadam. Agar yuqoridagi shartlar bajarilsa, natija ekranga chop etilsin aks holda o'zak so'zga qaytsin.

10-qadam. Dastur tugashi.

Bu yerda (2)

W_{uzb} - so'z,
R_i - o'zak,
I_f - so'z o'zgartiruvchi
qo'shimcha
K_μ - jo'nalish kelishigi
qo'shimchasi

2-qoida uchun algoritmni yozib chiqamiz:

1-qadam. Dasturning boshlanishi

2-qadam. R_i dan iborat o'zak so'zni yuklash. Bu yerda, i-so'z uzunligi va i=1...n gacha qiymat qabul qiladi.

3-qadam. I_f dan iborat so'z o'zgartiruvchi qo'shimchani yuklash. Bu yerda, f- qo'shimcha uzunligi va f=1...m gacha qiymat qabul qiladi.

4-qadam. Agar R_i o'zak so'zimiz N_j dan iborat bo'lsa va j="q" dan iborat bo'lsa, unda N_j o'zak so'zni yuklash.

5-qadam. Agar I_f so'z o'zgartiruvchi qo'shimcha K_μ jo'nalish kelishigi qo'shimchaga teng bo'lsa jo'nalish kelishigi qo'shimchalarni yuklash. Bu yerda, μ-qo'shimcha uzunligi va μ=1...c gacha qiymat qabul qiladi.

6-qadam. So'zni hosil qilish uchun shart bajariladi. Agar N_j da j="q" bo'lsa, va K_μ qo'shilsa, u holda "q"="g" ga aylansin va so'zni chop qilsin.

7-qadam. Aks holda keyingi shartga o'tsin. Agar R_i o'zak so'zimiz N_j dan iborat bo'lsa va j="k" dan iborat bo'lsa, unda o'zak so'zni yuklash.

8-qadam. So'zni hosil qilish uchun shart bajariladi. Agar N_j da j="k" bo'lsa, va K_μ qo'shilsa, u holda "g"="k" ga aylansin va so'zni chop qilsin.

9-qadam. Agar yuqoridagi shartlar bajarilsa, natija ekranga chop etilsin aks holda o'zak so'zga qaytsin.

10-qadam. Dastur tugashi.

3-qoida uchun algoritmni yozib chiqamiz:

1-qadam. Dasturning boshlanishi

2-qadam. R_i dan iborat o'zak so'zni yuklash. Bu yerda, i -so'z uzunligi va $i=1 \dots n$ gacha qiymat qabul qiladi.

3-qadam. Agar R_i o'zak so'zimiz N_j dan iborat bo'lsa unda N_j o'zak so'zni yuklash. Bu yerda, j -so'z uzunligi va $j=1 \dots d$ gacha qiymat qabul qiladi.

4-qadam. V_z dan iborat so'z yasovchi qo'shimchani yuklash. Bu yerda, z - qo'shimcha uzunligi va $z=1 \dots x$ gacha qiymat qabul qiladi.

5-qadam. So'zni hosil qilish uchun shart bajariladi. Agar N_j ga V_z qo'shilsa va yangi so'zda "o"="a" ga aylansa so'zni chop qilsin.

6-qadam. Agar yuqoridagi shartlar bajarilsa, natija ekranga chop etilsin aks holda o'zak so'zga qaytsin.

7-qadam. Dastur tugashi.

Bu yerda (3)

W_{uzb} - so'z,

R_i - o'zak,

N_j - ot o'zak

V_z - so'z yasovchi
qo'shimchasi

Bu yerda (4)

- W_{uzb} - so'z,
- R_i - o'zak,
- H_q - fe'l o'zak
- F_y - shakl yasovchi
qo'shimchasi

4-qoida uchun algoritmni yozib chiqamiz:

1-qadam. Dasturning boshlanishi

2-qadam. R_i dan iborat o'zak so'zni yuklash. Bu yerda, i -so'z uzunligi va $i=1 \dots n$ gacha qiymat qabul qiladi.

3-qadam. Agar R_i o'zak so'zimiz H_q dan iborat bo'lsa unda H_q o'zak so'zni yuklash. Bu yerda, q -so'z uzunligi va $q=1 \dots \phi$ gacha qiymat qabul qiladi.

4-qadam. F_y dan iborat shakl yasovchi qo'shimchani yuklash. Bu yerda, y - qo'shimcha uzunligi va $y=1 \dots \delta$ gacha qiymat qabul qiladi.

5-qadam. So'zni hosil qilish uchun shart bajariladi. Agar H_q ga F_y qo'shilsa va yangi so'zda "gan"= "kan" yoki "qan" ga aylansa so'zni chop qilsin.

6-qadam. Agar yuqoridagi shartlar bajarilsa, natija ekranga chop etilsin aks holda o'zak so'zga qaytsin.

7-qadam. Dastur tugashi.

Bu yerda (5)

- W_{uzb} - so'z,
- R_i - o'zak,
- T_β - son o'zak
- F_y - shakl yasovchi qo'shimchasi

O'zbek tilida ko'p bo'g'inli so'zlarda fonetik tahlilning lingvo-matematik modellari va algoritmlari (1), (2), (3), (4) va (5)

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda elektron tarjmani amalga oshirilganda aniq va sifatli natijaga erishish o'zining natijasini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi davrada tarjima degan tushuncha jamiyatimizning barcha qatlamida juda keng yoyilgan bo'lib, tarjmani amalga oshirishda duch keladigan muammolar hali hamon oxirigacha yechim topilmagan. Shuning uchun ushbu ishni boshlab, aniq natijalarni olish maqsadida tabiiy tilni kompyuter tiliga o'girish, tabiiy tilni cuqur o'rganish maqsadga muvofiq.

FODALANILGAN ADABIYOTLAR

5-qoida uchun algoritmni yozib chiqamiz:

1-qadam. Dasturning boshlanishi

2-qadam. R_i dan iborat o'zak so'zni yuklash. Bu yerda, i -so'z uzunligi va $i=1 \dots n$ gacha qiymat qabul qiladi.

3-qadam. Agar R_i o'zak so'zimiz T_β dan iborat son so'z turkumi bo'lsa unda T_β o'zak so'zni yuklash. Bu yerda, β -so'z uzunligi va $\beta=1 \dots a$ gacha qiymat qabul qiladi.

4-qadam. F_y dan iborat shakl yasovchi qo'shimchani yuklash. Bu yerda, y - qo'shimcha uzunligi va $y=1 \dots \delta$ gacha qiymat qabul qiladi.

5-qadam. So'zni hosil qilish uchun shart bajariladi. Agar T_β ga F_y qo'shilsa va yangi so'zda "r"= "t" ga aylansa so'zni chop qilsin.

6-qadam. Agar yuqoridagi shartlar bajarilsa, natija ekranga chop etilsin aks holda o'zak so'zga qaytsin.

7-qadam. Dastur tugashi.

1. E. Nazirova, N. Abduraxmanova, Sh.Abidova, M. Uzakova “Morphological analysis of word formation in the Uzbek, Karakalpak and Kyrgyz languages belonging to the Turkic family of languages” 11th th International Conference on Computer Processing of Turkic Languages, “TurkLang-2023”, UDK81’322.3, 152-p.
2. E.Sh.Nazirova, M.A. Uzakova “Efficient construction of suitable trees for syntactic analysis of uzbek sentences” International Scientific Forum. Proceedings of the multi-disciplinary scientific - practical conference, 13 January 2023, Tashkent, Uzbekistan. -13 p.
3. Э. Назирова, Ш.Абидова, М. Узакова “ТУРКИЙ ТИЛЛАР УЧУН ИККИ ТИЛЛИ ЭЛЕКТРОН ТАРЖИМАНИНГ МОДЕЛИ ВА АЛГОРИТМЛАРИ” МУХАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ. Монография. Тошкент-2022 й УДК: 004.421:811.512.1
4. E. Nazirova, Sh.Abidova, M. Uzakova “Turkiy tillari tizimi tabiiy tillarini qayta ishlash modeli o'zbek tili misolida” “KOMPYUTER LINGVISTIKASINING MEXIKASINING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI CTCL – 2023” mavzusidagi vazirlik miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman, www.myscience.uz 14.04.2023. sertifikat №7606 153-158 betlar
5. Abidova Sh.B., Uzakova M.A “YANGI AVLOD O‘QUV LUG‘ATLARI VA ULARNING MOBIL ILOVALARINI YARATISH” O‘zbekiston Respublikasi Raqamli Texnologiyalari Vazirligi Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti “Matematik modellash algoritmlash va dasturlashning dolzarb muammolari mavzusidagi respublika ilmiy-texnik konferensiyasi” UO’K 510.5, 519.768.2. 14-15 sentabr 2023 yil, 102-107 b
6. E. Nazirova, F.Boymurodov, M. Uzakova, O.Tuyakov O'zbek tili so'zlarini imloviy tahrirlash va qayta ishlash algoritmi AMALIY MATEMATIKANING ZAMONAVIY MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLARI Respublika ilmiy - amaliy konferensiya, 24-25 may 2024 yil, Qarshi
7. (Международный научный форум “Перспективные задачи инженерной науки” Сборник сетей международного инженерной Академия М: ООО “Инженерный центр Импульс”)
8. E. Nazirova, Sh.Abidova, M. Uzakova “Mathematical Models of Complex Word Formation in Uzbek, Karakalpak and Kyrgyz Languages belonging to the Turkic Language Family” International conference “Modern Problems of Applied Science and Engineering” – 2024, 2-3 may